

Building a Framework for Visual Question Answering Systems

بناء منصة خاصة لنظم الإجابة عن الأسئلة البصرية

مايا ابوحمود : الجامعة الافتراضية السورية، دمشق_سوريا.

وسيم صافي:المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، دمشق_سوريا.

عنوان التواصل: Maya_115866@svuonline.org -

تاريخ التسليم: ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - تاريخ القبول: ٢٩ كانون الأول

ABSTRACT

VQA (Visual Question Answering) systems are among the latest advancements in the fields of artificial intelligence and deep learning. They integrate image processing with natural language understanding to enable intelligent systems to answer questions related to image content. The significance of these systems lies in their ability to interpret and analyze images in a manner similar to human comprehension, making them applicable to a wide range of critical fields. VQA systems represent a crucial step towards the development of advanced AI systems that bridge the gap between computer vision and human language understanding, fostering a deeper and more integrated interaction with the real world. This study aimed to thoroughly explore and analyze the methods and techniques used in visual question answering. The focus was on developing an advanced model capable of analyzing and understanding images while responding to related queries. In this paper, we developed a VQA system utilizing artificial intelligence and deep learning techniques. We employed the VGG19 model to extract image features, while questions and answers were encoded using GloVe and Label Encoding techniques. The model was trained using the MSCOCO dataset, which contains a variety of images and related questions. The model's performance was enhanced through multiple experiments to fine-tune the training parameters. The model achieved significant accuracy compared to previous research, with an F1 Score of 44.23% for training accuracy and 42.97% for validation accuracy. The results demonstrated a slight improvement over other models that also utilized VGG19 on the same dataset. Additionally, a web platform was developed to test the system, enabling users to evaluate answer accuracy and use the model on new images or those from the dataset.

Keywords: VQA, VGG19, GLOVE, MSCOCO Dataset

المخلص

تعد نظم الإجابة عن الأسئلة البصرية (VQA (Visual Question Answering) من المجالات الحديثة في علوم الذكاء الصناعي والتعلم العميق، إذ تدمج بين معالجة الصور وفهم اللغة الطبيعية بهدف تمكين النظم الذكية من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتوى الصور. تكمن أهمية هذه النظم في قدرتها على تفسير وتحليل الصور بطريقة مشابهة لفهم البشر، ما يتيح تطبيقاتها في كثير من المجالات الحيوية. تقدم نظم الإجابة عن الأسئلة البصرية خطوة مهمة نحو تطوير نظم ذكاء صناعي متقدمة قادرة على الربط بين الرؤية الحاسوبية وفهم اللغة البشرية لتحقيق تفاعل أعمق وأكثر تكاملاً مع العالم الواقعي. سعت هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل أساليب وتقنيات الإجابة عن الأسئلة البصرية بشكل شامل. وتمحور اهتمامها حول بناء نموذج للإجابة عن الأسئلة البصرية، مع التركيز على تصميم وتنفيذ نموذج قادر على تحليل وفهم الصور والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بها. قمنا في هذه الورقة البحثية، ببناء نظام للإجابة عن الأسئلة البصرية VQA يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي والتعلم العميق، حيث استعملنا نموذج VGG19 (Visual Geometry Group) لاستخراج سمات الصور مع تمثيل النصوص باستخدام تقنيات GloVe و Label Encoding للأسئلة والأجوبة. تم تدريب النموذج باستخدام قاعدة بيانات MSCOCO (Microsoft Common Objects in Context)، والتي تحتوي على صور وأسئلة

متنوعة، مع تحسين الأداء من خلال تجارب كثيرة لتعديل معاملات التدريب. حقق النموذج نتائج دقة ملحوظة مقارنة مع أبحاث سابقة، إذ بلغ معيار Score F1 لدقة التدريب ٤٤,٢٣٪ وللتصحيح ٤٢,٩٧٪. أظهرت نتائج المقارنة تفوق نموذجنا قليلاً على نماذج أخرى تعتمد على VGG19 في قاعدة البيانات نفسها. جرى بناء منصة ويب لاختبار النظام، ما يسمح بتقييم دقة الإجابات واستخدام النموذج على صور جديدة أو صور من قاعدة البيانات.

الكلمات المفتاحية: GLOVE, MSCOCO, VQA, VGG19

المقدمة

الكبيرة لهذا المجال، كان الهدف من هذا البحث هو دراسة شاملة لنظم الإجابة عن الأسئلة البصرية من خلال تحليل آليات عمل هذه النظم والخوارزميات المستخدمة في كل منها، وبناء إطار عمل جديد مخصص لنظم VQA، مع تصميم كل مكون من مكونات النظام على نحو منفصل. إضافة إلى ذلك، سعى البحث إلى استكشاف التقنيات المتاحة، وإجراء بعض التعديلات لتحسين الأداء. وذلك بالاستفادة من خوارزميات معالجة اللغات الطبيعية NLP لفهم المعاني الدلالية للأسئلة والأجوبة، إلى جانب الاعتماد على مفاهيم الذكاء الصناعي والتعلم العميق لتدريب النموذج وتحليل الصور، وصولاً إلى إنشاء منصة ويب لتجربة واختبار النظام المدرب.

المواد والطرائق

جمع البيانات:

يعتمد البحث على مجموعة بيانات MSCOCO [٦] التي تحتوي على ٨٢٧٨٣ صورة و ٤٤٣٧٥٧ سؤالاً و ٤٤٣٧٥٧ إجابة. هذه البيانات غنية ومتنوعة تشمل أسئلة عن مشاهد وأشياء يومية متعددة مثل الحيوانات، والأطعمة، والأشخاص.

- كل صورة في مجموعة قاعدة البيانات لها ثلاث أسئلة موافقة للمشاهد الموجود في الصورة.

- كل سؤال له رقم مميز وحقل لاسم الصورة المرتبطة به.

- كل جواب يتضمن حقلًا يبين نوع السؤال الذي ينتمي له هذا الجواب، وحقلًا يتضمن عشر إجابات من أشخاص مختلفين، وحقلًا يتضمن الجواب الأكثر تكراراً على أنه الجواب الصحيح للسؤال الموافق.

تُعدُّ نظم الإجابة عن الأسئلة البصرية VQA من التطورات المهمة في مجال الذكاء الصناعي، إذ تدمج بين تحليل الصور وفهم اللغة الطبيعية، ما يمكن الحواسيب من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتوى الصور [١]. تعتمد هذه النظم على خوارزميات التعلم العميق، ولا سيما الشبكات العصبونية التلافيفية CNN لمعالجة الصور، إضافة إلى تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (Natural language processing) لفهم الأسئلة والنصوص [٢]. تسمح هذه التقنيات لنظم VQA بتحليل المشاهد البصرية وتقديم إجابات دقيقة تتعلق بالمحتوى المرئي، ما يعزز دقة التفاعل بين الإنسان والآلة [٣]. تتبع أهمية نظم VQA من قدرتها على تقديم حلول عملية في مجالات متعددة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في فهم البيئة المحيطة بهم من خلال طرح الأسئلة والحصول على إجابات وصفية [١]. كما تُعد هذه النظم مفيدة في مجال الرعاية الصحية؛ إذ يجري استخدامها لتحليل الصور الطبية وتقديم تفسيرات دقيقة للمختصين، ما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية [٤]. إضافة إلى ذلك، تلعب نظم VQA دوراً مهماً في مجالات الأمن والمراقبة، حيث تساهم في تحليل الفيديوها واكتشاف الأحداث المهمة على نحو آلي، ما يعزز فعالية نظم المراقبة [٥]. وفي قطاع السيارات ذاتية القيادة، تُستخدم أيضاً هذه النظم لتحليل المشاهد المحيطة واتخاذ قرارات حاسمة بناءً على الفهم البصري، ما يساهم في تعزيز أمان القيادة الذاتية [١]. باختصار، تقدم نظم VQA حلولاً تقنية مبتكرة تعزز قدرة النظم الذكية على فهم العالم البصري من حولنا، ما يؤدي إلى تطوير تطبيقات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية [٥]. ونظراً للأهمية

```
Question data:
{"image_id": 262146, "question": "What color is the persons headwear?", "question_id": 262146002}
Answer data:
{"question_type": "what color is the",
 "multiple_choice_answer": "red",
 "answers": [{"answer": "red", "answer_confidence": "yes", "answer_id": 1},
 {"answer": "red", "answer_confidence": "yes", "answer_id": 2},
 {"answer": "red & white", "answer_confidence": "yes", "answer_id": 3},
 {"answer": "black", "answer_confidence": "no", "answer_id": 4},
 {"answer": "red", "answer_confidence": "yes", "answer_id": 5},
 {"answer": "red", "answer_confidence": "yes", "answer_id": 6},
 {"answer": "red", "answer_confidence": "yes", "answer_id": 7},
 {"answer": "red", "answer_confidence": "maybe", "answer_id": 8},
 {"answer": "red", "answer_confidence": "yes", "answer_id": 9},
 {"answer": "red and white", "answer_confidence": "yes", "answer_id": 10}],
 "image_id": 262146, "answer_type": "other", "question_id": 262146002}
```


شكل ١ مثال عن صورة وبيانات السؤال والجواب الخاصة بها ضمن قاعدة بيانات MSCOCO

تحليل البيانات:

جرى تحليل شامل للبيانات لفهم خصائص الأسئلة والإجابات. تتضمن التحليل معلومات حول طول كل من الأسئلة والأجوبة، ونوع الأسئلة والأجوبة، وتوزيع الأسئلة والأجوبة، يمكن أن نذكر بعضاً من بيانات تحليل الأسئلة والأجوبة: • إجمالي عدد الكلمات الفريدة في الأسئلة هو ١٣٣٣٢. • معظم الأسئلة يتراوح طول كلماتها بين ٤ و ٨ كلمات. • ثمة ٢٦٣ نوعاً من الأسئلة وفقاً للكلمة

معالجة البيانات:

جرى تحويل ملفات البيانات الأصلية، التي كانت بتنسيق JSON، إلى ملفات CSV لسهولة تحليل البيانات والتعامل معها. تحتوي هذه الملفات على ٤٤٣٧٥٧ سطرًا من البيانات، تشمل معلومات مثل معرف الصورة والسؤال والإجابات المختلفة. أجريت عملية تنظيف للبيانات النصية من خلال إزالة الاختصارات، وعلامات الترقيم، وأي كلمات غير ضرورية، لضمان جودة ودقة البيانات النصية المستخدمة في التدريب.

التوضيحية أو قراءة الإشارة من صورة أو إعطاء وصف. ٣٧,٧٤٠٪ من الإجابات تحتوي على نوع الإجابة «نعم/لا»، ما يعني أن هذه الإجابات تحتوي على فئتين فقط «نعم» أو «لا». ١٣,٥٨٠٪ من الإجابات تحتوي على نوع إجابة «رقمي»، ما يعني أن هذه الإجابات تنتمي إلى فئة الأرقام.

الأولى من السؤال في مجموعة البيانات. يوجد ٣٨٩٨ نوعاً من الأسئلة حسب أول كلمتين من السؤال في مجموعة البيانات. ١٠ كلمات أو أكثر هي في الغالب إجابات لأسئلة «ماذا» و«لماذا» حول قراءة التسميات.

Analysis of Questions

شكل ٢ مخطط بياني لتحليل الأسئلة

تحتوي مجموعة البيانات المختارة هذه على عدد ٣٨٨٢٧٢٢ من نقاط البيانات، أي أن أجوبة نقاط البيانات هذه تنتمي لمجموعة الأجوبة الألف الأكثر تكراراً. بعد هذه المرحلة قمنا بحذف الأعمدة التي لا نحتاجها ضمن عملية التدريب؛ مثل عمود الإجابات الكلية؛ وعمود الثقة من الإجابة؛ وعمود رقم الجواب. قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتدريب ٣٨٨٢٧٢ سطر بيانات كاملة في وقت واحد في ظل محدودية الموارد (عملية التدريب تجري على حاسب محمول)، لذلك أخذنا ٥١٠١٩ عينة عشوائياً (لتكون بيانات التدريب متوازنة) من العينات السابقة لنبدأ بتدريب النموذج عليها. جرى أيضاً إعادة تشكيل الصور إلى حجم موحد (طول وعرض الصورة) لضمان سهولة التعامل معها أثناء تدريب النموذج، أي لتكون بمقياس ثابت وجودة متوسطة أيضاً لتقليل زمن المعالجة مع المحافظة على دقة النتائج.

أظهرت النتائج أن ٩٢٪ من الإجابات تتكون من كلمة واحدة فقط، و٩٧٪ تتكون من كلمتين على الأكثر، ما يعكس بساطة الإجابات في معظم الحالات، ويمكن تفسير هذه النسب المرتفعة من الإجابات التي تتكون من كلمة واحدة أو كلمتين بالحالات التالية:

- الجواب هو رقم (مثلاً ٢ أو ٦)، ومن ثم يمكن عدّ الجواب مؤلفاً من كلمة واحدة.
- الجواب هو لون (مثلاً بني أو أحمر)، ومن ثم يمكن عدّ الجواب أيضاً كلمة واحدة.
- الجواب هو نعم أو لا، ومن ثم يمكن عدّ الجواب أيضاً كلمة واحدة.
- الجواب يعبر عن شيء أو كائن ضمن صورة (قطعة - تقاحة - شجرة...)، ومن ثم يمكن عدّ الجواب أيضاً كلمة واحدة.

تحضير البيانات للتدريب:

بعد إجراء دراسة وتحليل لقاعدة البيانات جرى تقليل حجم البيانات إلى مجموعة البيانات التي تحوي أكثر ١٠٠٠ إجابة تكررًا من بين ٢٢٣٤٨ إجابة ممكنة لتقليل حجم البيانات نظراً لمحدودية الموارد؛ إذ إن عملية التدريب تجري على حاسب محمول، وغطت هذه الإجابات المختارة ٨٧,٥٪ من مجموعة البيانات.

بناء النموذج: اعتمد النموذج على شبكة عصبونية تلافيفية CNN لتمثيل الصور، وتمت معالجة الأسئلة النصية باستخدام BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) لتحويل النص إلى تمثيلات رقمية (شعاعية) [٧].

شكل ٣ بنية النموذج المقترح

قاعدة بيانات التدريب)، وعرض الإجابات المتوقعة ومقارنتها بالإجابات الصحيحة، وفي الشكل ٥ أمثلة عن أسئلة نجاح النموذج في توقع إجاباتها:

5

يوضح الشكل ٤ واجهة اختبار النموذج على موقع الويب، إذ يتيح الموقع اختبار النموذج باستخدام صور من قاعدة البيانات أو تحميل صور جديدة (ما يتيح تجربة النموذج على صور حقيقية مختلفة عن صور

شكل ٥ أسئلة نجاح النموذج المدرب في الإجابة عنها

النتائج

النموذج على التعميم والتعامل مع الصور المختلفة وإضافة إلى ذلك، استخدمت تقنية Dropout بنسبة ٠,٢ لتقليل overfitting. Dropout هي تقنية فعالة تُستخدم لتعطيل بعض الخلايا العصبونية خلال عملية التدريب، ما يجعل النموذج أكثر مرونة وقدرة على التعميم. بعد تطبيق التحسينات على عملية التدريب، جرى تدريب النموذج على Epoch = ٥٠، ما أدى إلى تحسين الأداء على نحو ملحوظ. وصلت دقة النموذج إلى ٤٦,٢١٪ على بيانات التدريب، و ٤٤,١١٪ على بيانات التحقق، و ٤٣,٣٧٪ على بيانات الاختبار.

في المراحل الأولى من التدريب، لوحظ أن النموذج يعاني مشكلة overfitting، حيث كانت الدقة على مجموعة التدريب تصل إلى ٥٢٪ بينما كانت الدقة على مجموعة الاختبار فقط ٣٠٪. ما يعني أن النموذج كان يتعلم تفاصيل محددة من بيانات التدريب لكنه يفشل في التعميم على بيانات جديدة. ولحل هذه المشكلة، جرى تطبيق تقنية Data Augmentation؛ إذ أُجريت تعديلات عشوائية على الصور مثل عكس الصور، وزيادة أو تقليل السطوع والتباين. ساعدت هذه التقنية على تحسين قدرة

شكل ٦ منحنيات الدقة والخسارة للنموذج ضمن موقع الويب

تحقق (٤٠,٤٢٪، ٤٠,٤٥٪، ٤٠,١٢٪)، وذلك باختلاف توابع التفعيل المستخدمة ضمن النموذج. يعكس ذلك كفاءة النموذج الحالي في معالجة بيانات الأسئلة البصرية على نحو متكامل، ويظهر أن تقنيات تحسين البيانات والمعاملات المختارة أسهمت في تحقيق دقة تنافسية مقارنةً بالأبحاث التي استخدمت معايير مشابهة. وأخيراً، يتميز هذا البحث بإضافة عملية مهمة، وهي بناء منصة ويب تفاعلية تتيح للمستخدمين اختبار النموذج المدرب مباشرةً، سواء باستخدام صور من قاعدة البيانات أم صور جديدة، ما يسمح للمستخدمين بتقييم دقة النموذج وكفاءته في سيناريوهات واقعية. هذه المنصة تضيف بُعداً تطبيقياً لم يكن متوفراً في الأبحاث السابقة التي ركزت غالباً على النتائج النظرية أو النموذجية دون تقديم أدوات تفاعلية.

الاستنتاجات والتوصيات

. بناء نموذج فاعل للإجابة عن الأسئلة البصرية: تم تصميم نموذج يعتمد على تقنيات متقدمة مثل VGG19 لاستخراج السمات البصرية من الصور، و GloVe لتمثيل الأسئلة النصية، ما ساهم في رفع دقة الفهم البصري والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالصور.

. التدريب باستخدام مجموعة بيانات MSCOCO: تم تدريب النموذج على مجموعة بيانات MSCOCO الشاملة، التي تحتوي على تشكيلة واسعة من الصور والأسئلة، ما ساعد في تعزيز قدرة النموذج على التعامل مع مختلف السياقات البصرية بدقة نسبية.

تحسينات الأداء: تم تطبيق تقنيات Dropout و Data Augmentation لتقليل مشكلة overfitting وتحسين التعميم. بفضل هذه التحسينات، وصل النموذج إلى دقة بلغت ٤٦,٢١٪ على بيانات التدريب و ٤٣,٣٧٪ على بيانات الاختبار، ما يعكس أداءً جيداً في معالجة الأسئلة البصرية.

. بناء منصة ويب تفاعلية: تم إنشاء منصة ويب لاختبار النموذج، حيث يمكن للمستخدمين تحميل الصور وطرح الأسئلة للحصول على إجابات مباشرة. هذه المنصة تعزز إمكانية استخدام النموذج في بيئة عملية وتتيح تقييم أدائه في الوقت الحقيقي.

. مقارنة الأداء مع أبحاث سابقة: أظهرت مقارنة نتائج النموذج مع أبحاث سابقة تعتمد على مجموعة البيانات نفسها تقوفاً طفيفاً، ما يدل على فاعلية النموذج وقدرته على التعامل مع الأسئلة البصرية في مجالات متعددة بكفاءة عالية.

. فرص البحث المستقبلي: تشير النتائج إلى أن الجمع بين معالجة الصور والنصوص يمثل مجالاً واعداً، ويتطلب مزيداً من البحث لتطوير نماذج قادرة على الإجابة بدقة أعلى في سيناريوهات واقعية

المراجع

1. Liu, Y., et al. (2021). Visual question answering: A comprehensive review. ACM Computing Surveys.
2. Gururangan, S., et al. (2020). Don't take the bite: Robustness of visual question answering models to perturbations. ICLR 2020.
3. Wang, Y., et al. (2021). VQA 2.0: A large-scale dataset for visual question answering. CVPR 2021.
4. Choi, S., et al. (2021). Visual question answering for medical imaging: A review. Medical Image Analysis.
5. Zhang, Z., et al. (2022). Recent advances in visual question answering: A survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.
6. MSCOCO Dataset. (2017). Common objects in context (COCO) dataset. <https://cocodataset.org>.
7. Devlin, J., et al. (2018). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. arXiv.
8. Chen, L., et al. (2020). Counterfactual samples synthesizing for robust visual question answering.
9. Siddhesh, S. B. (2020). VGGNet architecture explained. Medium.
10. ImageNet. (2017). ImageNet: A large-scale visual recognition dataset. <https://www.image-net.org>.
11. Encord. (2020). F1 score in machine learning.

إضافة إلى ذلك، استخدم معيار F1 Score لتقييم الدقة على نحو أكثر شمولية [١١]، وذلك أيضاً للمقارنة مع دراسات سابقة، وبلغت الدقة وفق هذا المعيار:

	F1	Score
Training	F1	%44.23
Validation	F1	%42.97

المناقشة

قدم هذا البحث إضافة نوعية في مجال الإجابة عن الأسئلة البصرية VQA، حيث طوّر نموذجاً يجمع بين استخدام VGG19 كشبكة عصبونية تلافيفية لاستخراج ميزات الصور و LSTM لمعالجة الأسئلة النصية، ما يحقق تكاملاً فاعلاً بين فهم محتوى الصورة والسياق النصي. يختلف هذا النهج عن الأبحاث السابقة التي ركزت على نحو منفصل على تحسين فهم النصوص أو الصور. فعلى سبيل المثال، اعتمد [١٢] على بناء نموذج يستخدم بيانات مجموعة imSitu لتعزيز الدلالات اللغوية وربطها بالأفعال، حيث ركز على تحسين فهم الأفعال في الصورة عبر إضافة معلومات دلالية حول الفاعل والمفعول به. هذا التوجه يعزز دقة الإجابات من خلال تحسين التفسير اللغوي، لكنه يركز على جانب محدد من البيانات البصرية، في حين يقدم البحث الحالي مقارنة شاملة لمعالجة الأسئلة النصية والصور باستخدام بنية متكاملة من VGG19 و LSTM.

كما تختلف الدراسة الحالية عن بحث [١٣] الذي اعتمد على نموذج QANet، والذي يدمج بين السؤال والسياق باستخدام طبقات انتباه متقدمة لاستنباط المعلومات الأكثر صلة بين السؤال ومحتوى الصورة. يركز QANet بوجه رئيس على تطبيق شبكات انتباه متتابعة لتحقيق فهم أفضل للسياق النصي، لكنه لا يستخدم بنية تلافيفية قوية مثل VGG19 لاستخراج ميزات الصورة. بالمقارنة، يقدم البحث الحالي نظاماً يتميز بقدرات بصرية ونصية متكاملة تعزز كفاءة النموذج في فهم السياقين البصري واللغوي في آن واحد. إضافةً إلى ذلك، قام هذا البحث بتطبيق إستراتيجيات متقدمة لتحسين البيانات من خلال تعديل وتنويع عينات الصور المستخدمة في التدريب، مثل تعديل السطوع، والتباين، وعكس الصور. تهدف هذه الإستراتيجيات إلى زيادة تنوع العينات والتقليل من التحيزات اللغوية والبصرية في النموذج، ما يجعل النموذج أكثر قدرة على التعميم على عينات جديدة ومتنوعة. يختلف هذا النهج عن بحث [١٤]، الذي ركز على بناء نموذج يعتمد على تقليل حجم الشبكة لتحسين سرعة التنفيذ على حساب الدقة. يوضح هذا أن البحث الحالي يسعى إلى تحقيق توازن بين الدقة والأداء عبر تحسين تنوع البيانات المدخلة بدلاً من التضحية بالدقة لمصلحة السرعة، ما يجعله ملائماً للاستخدام في التطبيقات التي تتطلب دقة عالية.

أما [١٥] فقد تبنى في بحثه إستراتيجيات التعلم الذاتي للتغلب على التحيزات اللغوية عن طريق إنشاء عينات تكملية دون الحاجة إلى تعديل عينات الصور نفسها. يساهم هذا النهج في تحسين تفاعل النموذج مع النصوص ولكنه لا يتطرق على نحو مباشر إلى تحسين تمثيل البيانات البصرية. على عكس ذلك، اعتمد البحث الحالي على تعديلات عملية لعينات الصور نفسها، مثل عكس الصورة وتغيير خصائصها البصرية، ما يوفر مقارنة شاملة لتقليل التحيزات عبر النصوص والصور على حد سواء. فيما يخص تقييم أداء النموذج، اعتمد هذا البحث على معيار F1 Score، حيث حقق دقة نسبية بلغت ٤٤,٢٣٪ (دقة تدريب ٤٤,٢٣٪ ودقة تحقق ٤٢,٩٧٪)، ما يجعله منافساً لبحث [١٦] التي استخدمت أيضاً VGG19 كنظام لاستخراج السمات من الصور، واعتمدت أيضاً على نفس مجموعة بيانات التدريب MSCOCO. حقق النموذج في البحث [١٦] دقة تدريب (٤٣,١٩٪، ٤٢,٣٤٪، ٤٠,٥٦٪) ودقة

- <https://encord.com/blog/f1-score-in-machine-learning/>.
12. Alizadeh, M., & Eugenio, B. D. (2020). A corpus for visual question answering annotated with frame semantic information. *ELRA Journal*.
 13. Li, H., et al. (2015). Visual question answering as reading comprehension. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1922-1910, (9)37.
 14. Nebbache, N., et al. (2019). Lightweight and real-time visual question answering framework. Technical Report, August.
 15. Zhu, X., et al. (2020). Overcoming language priors with self-supervised learning for visual question answering.
 16. Kumari, V., Sethi, A., Sharma, Y., & Goel, L. (2023). Visual question answering analysis: Datasets, methods, and image.

التمويل: لا يوجد.

مساهمات المؤلفين: الإطار المفاهيمي: مايا ابوحمود_المنهجية:
 مايا ابوحمود_التحقيقات: مايا ابوحمود_إدارة المشروع: د. وسيم صافي
 الإشراف: د. وسيم صافي_الكتابة - المسودة الأصلية: مايا ابوحمود
 الكتابة - المراجعة والتحرير: د. وسيم صافي
 تضارب المصالح: يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم أي مصالح متضاربة.
 توافر البيانات والمواد: "جميع البيانات متوفرة في النص الرئيسي أو
 في المواد التكميلية".